

**ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТУМАНЛАРИ
СУҒОРИЛАДИГАН ЕРЛАРИНИНГ ШЎРЛАНГАНЛИК ҲОЛАТИ**

Отеулиев Медетбай Орынбаевич

г.ф.ф.д., (PhD), доцент в.б.

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Мадияров Ислон Куролбой уғли

тадқиқотчи

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети

Аннотация. Мақолада Қорақалпоғистон Республикаси суғориладиган ерларининг худудлари бўйича шўрланганлиги ва суғоришда сувларнинг тақсимланиши ҳақида маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Туман, шўрланиш, суғориладиган ерлар, иқлим, коллектор сувлари.

Қорақалпоғистон Республикасининг иқлими ва табиий шароитлари, тупроқ пайдо бўлиш жараёнлари ўзига хос ҳисобланади. Иқлими кескин ўзгарувчан. Иқлимнинг кескин ўзгариши ва намлик даражасининг кам бўлиши юқори буғланишга олиб келади. Йил давомида шамол шимоли-шарқий йўналишда кўпроқ эсади. Кучли шамол Амударё дарёси узанидаги тупроқлар ва шўрхокларни олиб келиши, юқори ҳарорат, гумус миқдорининг камлиги, тупроқнинг шўрланиши ва карбонатлик даражаси қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлик даражасига салбий таъсир кўрсатади. Шамол эсиш тезлигига қараб Қорақалпоғистон Республикаси тўртта минтақага бўлинади: кучсиз шамол (5 м/с.), қисман фаол шамол (5-10 м/с.), фаол шамол (10-15 м/с.), жуда фаол шамол (15 м/с.) дан юқори. Қорақалпоғистон Республикаси қисман фаол минтақада жойлашган бўлиб, ўртача йиллик шамол тезлиги 5,2 м/с.ни ташкил қилади. Орол денгизи чўлланиш жараёнининг жадал ривожланиши, иқлимнинг кескин

даражада ортиб бориши оқибатида тупроқ унумдорлиги даражаси пасайиб бормокда.

Қорақалпоғистон Республикасида жами суғориладиган ерлар 460439,0 гектар бўлиб, шундан 420958,4 гектари (91,4 %) турли даражада шўрланган ҳисобланади. Жами суғориладиган ерларининг 39480,9 гектари, яъни 8,6 % и шўрланмаган тупроқлардан иборат. Суғориладиган ерларнинг 142585,0 гектари, яъни 31,0 % ини кучсиз даражада шўрланган тупроқлардан иборат. Ўртача шўрланган тупроқлар майдони 139499,1 гектарга тенг, бу эса Республика суғориладиган тупроқларининг 30,3 % ини, кучли даражада шўрланган тупроқлар эса 69385, гектарни, яъни 15,0 % ни ҳосил қилади. Шу ўринда жуда кучли даражада шўрланган тупроқларнинг майдони эса 69488,6 гектарга, яъни суғориладиган ҳудуднинг 15,1 % ига тенглиги маълум бўлади. Шўрланиш типига кўра Республика тупроқлари асосан хлорид-сульфатли ва сульфатли типга мансуб [3, 4].

Профессор У.Е. Исмаилов ва Б. Жоллибековларнинг экин майдонлари тупроқларининг унумдорлигини оширишга қаратилган илмий-тадқиқот ишларида кўпчилик туманларда экин ерлари унумдолигининг пасайиши ҳақида маълумотлар бериб ўтган. Шунингдек, ҳудуднинг айрим жойларида вегетация даврида ер ости сувлари қаддининг белгиланган кўрсаткичдан ортиқ кўтарилиши жараёнлари учраши ва экин майдонлари мелиоративлик аҳволининг пасайиши натижасида тупроқ таркибида зарарли тузлар миқдори ортиб боришини қайд этган. Шу сабабли шўрланган майдонларда экин экиб, улардан ҳосил етиштиришда бир қанча қийинчиликлар юзага келётганлиги таъкидлаган[1].

Қуйида Қорақалпоғистон Республикаси туманлари жами суғориладиган ерларининг шўрланганлиги бўйича маълумотлар фоизда келтирилган. Бунда кучли, ўртача ва кучсиз шўрланган тупроқлар умумий фоизда кўрсатилди (Расм 1).

1-расм. Қорақалпоғистон Республикаси туманлари суғориладиган ерларининг шўрланганлик даражаси.

Нукус шаҳри, Беруний, Мўйноқ ва Шуманай туманларининг суғориладиган ерлари 100% шўрланган ерлар қаторига кирса, фақат Эллиқалъа тумани бошқа туманларга қараганда шўрланмаган ерлари кўпроқ эканлигини юқоридаги маълумоттан кўрсак бўлади. Қорақалпоғистон ҳудудининг мураккаб геологик ва геоморфологик тузилиши ўта ранг-баранг гидрогеологик шароитларни келтириб чиқарган. Турли ёш ва геоморфологик тузилишдаги майдонларда грунт сувлари турли озикланиш манбалари, жойлашиш чуқурлиги ва шўрланиш тизими, шунингдек, шўрланиш даражасига эга. Амударё дельтаси ва Орол денгизининг гидрогеологик режимининг ўзгариши тўлиқ ва бир бутунликда Амударё оқимлари билан боғлиқ. Атмосфера ёғинлари бу ҳудуддаги ер ости ва устки оқимларининг шаклланишида амалий роль уйнамайди. Фақат кейинги йилларда янги ерларни ўзлаштириш, айниқса, катта массивларда шоли майдонларини кенгайтириш билан боғлиқ ишларда суғориш сувларининг коллекторларга қайтиб тушиши ҳолатлари кузатилган. Сифатига кўра, бу сувлар яйлов-пичанзор ерлар ва дельта кўллари суғориш (тўлдириш) учун тамомила яроқли, шу билан бир қаторда, коллектор сувларидан фойдаланиш тажрибаларининг кўрсатишича,

сув кам йилларда улар минерализациясининг ортиб кетиши (6-8 г/л. гача) туфайли, бу сувлар кўлларни сув бостириш учун яроқсиз ҳисобланади. Коллектор сувларидан узок йиллар фойдаланиш тупроқ грунтлар ва сувларда шўрланишни келтириб чиқаради, натижада бундай сув хавзалари (сунъий ҳовузлар) махсулдорлиги йуқолишига олиб келади.

Қуйида Қорақалпоғистон Республикаси туманлари жами суғориладиган ерларининг сув билан таъминланганлиги бўйича маълумотлар млн м³ да келтирилган [2, 5] (Расм 2).

2-расм. Қорақалпоғистон Республикаси туманлари суғориладиган ерларининг сув билан таъминланганлиги.

Бунда Тўрткўл, Беруний, Элликқалъа, Тахياتош, Кегейли, Мўйноқ ва Бўзатов туманларига суғориш учун бериладиган сув амалда лимитдан анча кўп беорилган бўлса, Қораўзак ва Тахтакўпир туманларига амалда анча кам берилганини кўрса бўлади. Бу албатта Қораўзак ва Тахтакўпир аҳолисининг яшаш шароитига салбий таъсирини курсатмай қоймайди.

Юқоридаги маълумотлардан хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, Қорақалпоғистон Республикаси суғориладиган ерларининг жуда кўп қисми шўрланган бўлиб, бунга худуднинг иқлим шароити, рельефи, грунт сувлари, Орол денгизининг қуриши ва чўл зонаси бўлганлиги сабабли таъсир кўрсатган.

Шундай экан суғориладиган ерларининг шўрланганлик даражасини камайтириш ва сувдан оқилона фойдаланиш учун далада агротехник тадбирларни вақтида тўғри амалга ошириш, алмашлаб экишни жорий этиш, зовур ва дренажлардан фойдаланиш, минерал ҳамда органик ўғитлардан етарлича фойдаланиш, сувдан оқилона фойдаланишда замонавий технологияларни тадбиқ этиш мақсадга мувофиқдир. Агарда бу чора тадбирлар тўғри ва вақтида амалга оширилмаса, Қорқалпоғистон Республикаси туманларининг барча суғориладиган ерлари деҳқончилик учун яроқсиз аҳволга келиб кучли шўрланган ерлар майдони янада ортиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Исмайлов У.Е., Жоллибеков Б. Рол севооборота в повышении плодородии орошаемых почв в условиях экологического кризиса. Сельское хозяйство Узбекистана 2003. №2, стр.13
2. Қорқалпоғистон Республикаси Гидрометеорология бошқармаси маълумоти 2021.
3. Ўзбекистон суғориладиган ерларининг мелиоратив ҳолати ва уларни яхшилаш. Ўзбек давлат ер тузиш илмий-лойиҳалаш институти “Тупроқ бонитировкаси” шубба корхонаси. Университет нашриёти, Т.: 2018. - Б. 190-207
4. Embergenov N.J., Joldasov A.S., Oteuliev M.O. Some issues of development of livestock sectors in the Republic of Karakalpakstan. "Экономика и социум" №9(76) 2020. ISSN 2225-1545. Pp. 22-25. DOI 10.46566/2225-1545_2020_76_22
5. Sultashova O., Khudaybergenov Ya., Oteuliev M., Reimov M. Modeling of Temperature Mode of the Soil. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, 2020. ISSN: 1475-7192. Pp. 6057-6068